

EL ESLABÓN PERDIDO, ENTRE LA TRAYECTORIA EDUCATIVA Y LA ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA

Autor: M^a ALEJANDRA MAULÉN B.

Las ciencias, y particularmente la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas son una parte fundamental en el currículo nacional, en sus distintos niveles educativos. La educación parvularia es el primer nivel educativo que sin constituirse en su totalidad como obligatorio, (La reforma introducida en el numeral 10o del artículo 19, de la Constitución Política de la República, que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición, en vigencia gradual, ante las disposiciones legales) atiende a niños y niñas hasta el ingreso a educación básica (Ley N° 20.370, 2009) Manteniendo como propósito el desarrollo integral a partir de la enseñanza y aprendizaje en función de la política pública y el establecimiento para ello de las Bases Curriculares de la Educación parvularia. Es así, como las ciencias son parte del currículo y lo declara el artículo 28 en el que se refieren dos elementos fundamentales a nivel curricular, “Contar y sumar los números para resolver problemas cotidianos simples. Explorar y conocer el medio natural y social, apreciando su riqueza y manteniendo una actitud de respeto y cuidado del entorno.” (Ley N° 20.370, 2009).

Es desde esta contextualización que surge el siguiente cuestionamiento, cuáles son los aportes que realiza la educación parvularia al desarrollo de la alfabetización científica y la alfabetización matemática a los estudiantes que ingresan a educación básica, considerando que el currículo nacional en educación básica y media, hoy en educación parvularia, ve la alfabetización científica como un paradigma de enseñanza de las ciencias (OECD, 2006) como la capacidad de utilizar procesos científicos como parte del conocimiento ,comprensión e impacto en el espacio social y natural en el que se sitúan los seres humanos , sin la necesidad de pensar en que en el futuro optaran por profesiones científicas. Además, del escenario presentado, que muestra la dificultad que se ha evidenciado en el desarrollo de competencias en la formación de profesores básicos que permitan generar mejores aprendizajes y alfabetizar científicamente a sus alumnos, que, por cierto, no es solo responde a la implementación didáctica en el aula, sino que la política pública también desempeña un papel importante en ello. (García-Carmona, Criado, & Cañal, 2014)

Ante esta situación, la tesis que sostiene este ensayo radica en que a pesar de la existencia de mecanismos instalados desde las Bases curriculares para la educación parvularia y la bajada a cada uno de los niveles de concreción curricular en torno al desarrollo del pensamiento lógico y la alfabetización matemática, se requieren otros componentes que articulen la trayectoria educativa de los y las estudiantes hacia la alfabetización científica y matemática.

Este ensayo se realiza en el contexto de la asignatura de investigación pedagógica Interdisciplinaria en Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación a través de la Dirección de Posgrado y el Doctorado en Educación, con el patrocinio de la Universidad Autónoma de Chile. m_alejandra.maulen2018 @umce.cl

En primer lugar, la alfabetización matemática consiste según Brosseau (1998) en encontrar en la educación infantil y primaria la gestión personal y social de la verdad, las Bases Curriculares Educación Parvularia(2018) plantean el desarrollo de habilidades matemáticas como herramientas de adquisición progresiva fundamentales para conocer y comprender el mundo (Ministerio de educación de Chile,2018) “De esta manera, amplían sus recursos para comprender y actuar en el entorno, intercambiando con otras personas”.(p.96) Es entonces, la alfabetización matemática un componente más en el desarrollo de la alfabetización científica, considerada más que solo ideas matemáticas o la repetición de éstas, caracterizada por un descubrir a diario (Aguilar Liébana, 2010; Arteaga Martínez & Macías Sánchez, 2016; Berdonneau, 2008)

Ahora bien, es posible posicionarse desde varios paradigmas o epistemologías, uno de ellos podría ser el constructivismo “aprendizaje mediante la reformulación y reestructuración de los conceptos previos ya adquiridos por los sujetos, adaptándolos a nuevas circunstancias y situaciones problemáticas que dan lugar a la construcción de nuevos conocimientos” (Arteaga Martínez & Macías Sánchez, 2016,p.30) requiriendo de tiempo para desarrollarse y consolidarse. Para Brousseau y su didáctica, aprender matemáticas es construir matemáticas. Berdonneau (2010) considera tres etapas fundamentales para el desarrollo del aprendizaje matemático, la actividad motriz global, la actividad motriz restringida y la representación mental o fase de abstracción .En tanto, Ruiz Higüeras (2005) desde la didáctica Brousseau considera 4 aspectos fundamentales en este proceso, Aprendizaje situado en un primer momento la acción, no solo entendida como manipulación , segundo momento, la adquisición organización e integración de los conocimientos de los estudiantes y los equilibrios y desequilibrios a los que se enfrentan sus conocimientos, un tercer momento donde el estudiante se sitúa en contra de sus conocimientos y finalmente, los conflictos cognitivos, muy de la mano de un posicionamiento Piagetiano, para facilitar la adquisición de conocimientos.

Desde la socioepistemología se identifica como construcción social el conocimiento matemático, situado desde una idea Vigotskiana, conocimiento como producto de las interacciones sociales y culturales. Reyes (2015) plantea la teoría socioepistemológica en la que el saber es el conocimiento en uso y desde ahí la practica social (Cantoral, 2013) con cuatro funciones que contribuyen en el proceso de alfabetización matemática, lo identitario, lo pragmático, la reflexión y la normativa apoyando así la construcción de un rediseño del discurso matemático escolar, esto genera la construcción de un nuevo paradigma en función del conocimiento matemático escolar, haciendo distinción en tres nociones, Matemática, matemática escolar y matemática educativa (Cantoral, 2013)

La evidencia desde, la educación científica y matemática en educación inicial en Chile , considera como referente curricular a las Bases Curriculares Educación Parvularia (2018), que considera de manera implícita el desarrollo del proceso de alfabetización científica y matemática en el ámbito interacción y comprensión del entorno, estableciendo las ciencias

naturales desde el núcleo exploración del entorno natural “hace referencia al desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos, relacionados con el descubrimiento activo, valoración, cuidado del entorno natural, y el avance progresivo de los párvulos en un proceso de alfabetización científica inicial” (Ministerio de Educación Chile, 2018,p.83). y matemáticas desde el núcleo pensamiento matemático “refiere a los diferentes procesos a través de los cuales los niños y niñas tratan de interpretar y explicar los diversos elementos y situaciones del entorno, tales como ubicación en el espacio-tiempo, relaciones de orden, comparación, clasificación, seriación, identificación de patrones” (Ministerio de Educación Chile, 2018, p.94), en el contexto de la educación básica “La alfabetización científica, entonces, es un objetivo de la ciencia escolar, entendida esta como los conocimientos científicos construidos y elaborados en la escuela”. (Ministerio de Educación Chile, 2012, p.71), que se posiciona desde un paradigma constructivista tanto en ciencias como matemáticas “Los estudiantes de todas las edades necesitan dar sentido a los contenidos matemáticos que aprenden, para que puedan construir su propio significado de la matemática”. (Ministerio de Educación Chile, 2012, p.214). Entonces, es importante señalar que desde los aspectos curriculares se aborda el desarrollo del proceso de alfabetización.

Otro elemento fundamental en este análisis argumentativo tiene relación con la trayectoria educativa entendiendo esta como el acompañamiento a los estudiantes en los distintos momentos que son parte del proceso educativo formal, en el caso de las ciencias, el Ministerio de Educación de Chile (2017) propende en el plano de la innovación didáctica y la mejora e innovación curricular, aportar con nuevas metodologías y estrategias de enseñanza y aprendizaje, en el área de las ciencias y matemática, aquí se instala como iniciativa de carácter nacional el programa de “Indagación Científica para la Educación en Ciencias” (ICEC) cuyo objetivo se sustenta en el mejoramiento de la calidad de la educación en ciencias, a través de un proceso articulador entre niveles que considera de manera explícita y declarativa la trayectoria de los aprendizajes en ciencias de los estudiantes desde educación parvularia pasando a educación básica y educación media. Componente que es declarado en las Bases Curriculares Educación Parvularia (2018) “La necesidad de resguardar la trayectoria formativa de las niñas y niños, reconociendo que la base y solidez de su desarrollo y aprendizaje integral se construye en los primeros años de vida”. (p.10). Es desde este instrumento curricular donde se plantean las características definitorias de los establecimientos que entregan educación parvularia, y cuya intención esta en responder a las necesidades, características y desarrollo de los aprendizajes de los niños y niñas hasta su ingreso a la educación básica “Como imperativo actual y no sólo como preparación para los aprendizajes futuros” (Ministerio de Educación de Chile, 2018, p.25) Esta transición a la educación básica fundada desde el paradigma en el que se sustenta la educación parvularia desde sus inicios, “el juego” como la estrategia fundamental en los procesos pedagógicos e impulsor de aprendizajes (Ministerio de Educación de Chile, 2018)

El juego y los principios pedagógicos que sostienen el modelo curricular para la educación parvularia en Chile, determinan la forma en que se lleva a cabo el proceso educativo en el

aula, a través de la exploración y experimentación, transformándose en los ejes de las implementaciones educativas puesto que,

Contribuyen a concebir, organizar, implementar y evaluar la práctica pedagógica, en torno a una visión común sobre cómo y para qué aprenden los párvulos en esta etapa de sus vidas y, por ende, cómo se deben promover estos procesos de aprendizaje. Este conjunto de principios permite configurar una educación eminentemente humanista, potenciadora, inclusiva y bien tratante. Deben ser considerados de manera integrada, sistémica y permanente. (Ministerio de Educación de Chile, 2018, p.30)

Esto también puede ser observado desde lo señalado por García-Carmona, Criado y Cañal (2014) los contenidos que se han de desarrollar en los espacios educativos han de responder a aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales, para permitir una aproximación al conocimiento, entendiendo, que para conceptualizar es perentorio el descubrir a través de la experimentación.

Y desde aquí, resulta interesante revisar, como lo hizo Nortes, R. y Nortes, A. (2017). lo que piensan los estudiantes de pedagogía en educación Básica Mención Ciencias Naturales y Matemáticas, sobre el gusto y utilidad hacia las matemáticas, es un paso para mejorar el sistema educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.

Sin embargo, este argumento, sin haber entrado en las didácticas desde las metodologías de aprendizaje, presenta algunas falencias ya que y cómo de manera explícita lo señalan las Bases Curriculares Educación Parvularia (2018)

La educación parvularia se encuentra tensionada por la organización escolar. Al mismo tiempo requiere articularse adecuadamente con esta para que los párvulos hagan la transición esperada, en los términos que definen las BC. Dicha articulación, que forma parte de los desafíos actuales de la trayectoria educativa, debe insistir en el valor pedagógico de los principios de la educación parvularia, extendiéndose para el primer y segundo año básico. (p.26)

Las Bases curriculares Educación básica no declaran de manera explícita la articulación con la educación parvularia, lo que sí se explicita con la educación media (Ministerio de Educación Chile, 2012), Cantó Doménech, De Pro Bueno, y Solbes (2016) identifican desde su investigación algunos factores que resultan evidenciables también desde los antecedentes revisados en la trayectoria y articulación educativa entre educación parvularia y educación básica, son tres los factores cruciales, el imaginario social (a veces colectivo) respecto de la mirada que existe sobre los distintos niveles educativos, atribuyendo a la educación inicial una posición asistencial y el ingreso a la educación básica como la formalización de los procesos educativos.

Un segundo factor, la observación que se fomenta a través de las bajadas curriculares que enfatizan en el desarrollo personal y social por sobre disciplinas que son parte de la educación básica (declaradas en los currículos de educación inicial, pero no abordadas en el quehacer educativo) no se trabaja la ciencia.

Y finalmente, la baja especialización de los educadores y educadores en etapa inicial, en el desarrollo de competencias que contribuyan a la alfabetización científica y matemática.

En Conclusión, y focalizando en la pregunta con que se inicio el ensayo, cuáles son los aportes que realiza la educación parvularia al desarrollo de la alfabetización científica y la alfabetización matemática a los estudiantes que ingresan a educación básica, desde los aspectos legales y curriculares se evidencian la congruencia en el proceso de desarrollo de alfabetización científica y matemática, no así , al no ser revisado desde la línea metodológica, la evidencia en torno al aprendizaje de los y las estudiantes.

Respecto a la tesis, los mecanismos para articular el proceso, no solo se sostienen en la política pública y en las bajadas en los distintos niveles de concreción curricular, y desde aquí más que una respuesta nace un nuevo supuesto que implica la trascendencia de los procesos articulados entre carreras que identifiquen desde la formación la trayectoria de los aprendizajes en ciencias y matemáticas de los estudiantes desde educación parvularia pasando a educación básica y educación media, la relevancia de un trabajo no solo conducente si no que más bien articulado de manera bilateral. Cómo lo señaló Cofré et al (2010) “es urgente que se le dé mayor importancia a la formación en la didáctica específica en los planes de estudio de los programas de pedagogía en ciencias en Chile”. (p.290)

Si se continua con la mirada desarticulada de los procesos educativos, será imposible identificar las necesidades formativas reales a las que debe atenderse en la formación inicial docente, y no solo focalizar la mirada en los resultados, frente a estándares internacionales, desde la mirada de un “aprendiz” carente de competencias, habilidades o conocimientos , sin mirar a un educador o educadora que a partir de un trabajo colaborativo , articulado y potenciado no solo desde los propios saberes, permitirá tener una mirada amplia y focalizada en la trayectoria del aprendizaje de los y las estudiantes.

Referencias

- Aguilar Liébana, B. (2010). *Construir, jugar y compartir un enfoque constructivista de las matemáticas en Educación Infantil*. Jaén: Enfoques Educativos.
- Arteaga Martínez, B., & Macías Sánchez, J. (2016). *Didáctica de las matemáticas en educación infantil*. La Rioja: Unir.
- Berdonneau, C. (2008). *Matemáticas activas (2-6 años)* Barcelona: Graó.
- Brousseau, G. (1998). *Théorie des Situstions Didactiques*. Grenoble: La Pensée Sauvage
- Cantó Doménech, J., De Pro Bueno, A., & Solbes, J. (2016). Which sciences are taught and in what manner in Early Childhood Education classes? The perception of teachers during initial

- training. *Enseñanza de las Ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas*, 34(3), 25. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.1870>Clements, D.H., Journal of Mathematical Behavior (2017).
- Cantoral, R., & Montiel, G., & Reyes-Gasperini, D. (2015). El programa socioepistemológico de investigación en matemática educativa: el caso de Latinoamérica. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, 18 (1), 5-17.
- Cofré, H., Camacho, J., Galaz, A., Jiménez, J., Santibáñez, D., & Vergara, C. (2010). LA EDUCACION CIENTIFICA EN CHILE: DEBILIDADES DE LA ENSEÑANZA Y FUTUROS DESAFIOS DE LA EDUCACION DE PROFESORES DE CIENCIA. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 36(2), 279-293.
- Cruz-Guzmán Alcalá, M., García-Carmona, A., & Criado García-Legaz, A. M. (2017). Sequences of question-prediction-testing to learn about the states of matter in Preschool Education. *Enseñanza de las Ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas*, 35(3), 175.
- De Pro Bueno, A., & Nortes Martínez-Artero, R. M. (2016). What do Diplomatura Maestro of Educación Primaria's students think about what they had seen in science class during their teaching practice? *Enseñanza de las Ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas*, 34(1), 7.
- Fernández-Oliveras, A., Molina Correa, V., & Oliveras, M. L. (2016). Estudio de una propuesta lúdica para la educación científica y matemática globalizada en infantil. *Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias.*, 13(2), 373-383.
- Gálvez, G., Cosmelli, D., Cubillos, L., Leger, P., Mena, A., Tanter, É., ... Soto-Andrade, J. (2011). *ESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA EL CÁLCULO MENTAL*. 14, 32.
- García-Carmona, A., Criado, A. M., & Cañal, P. (2014). Alfabetización científica en la etapa 3-6 años: Un análisis de la regulación estatal de enseñanzas mínimas. *Enseñanza de las Ciencias*, 32(2), 131-149.
- Gómez-Chacón, I. M. (2016). Métodos empíricos para la determinación de estructuras de cognición y afecto en matemáticas. En J. A. Macías, A. Jiménez, J. L. González, M. T. Sánchez, P. Hernández, C. Fernández, F. J. Ruiz, T. Fernández y A. Berciano (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XX* (pp. 93-114). Málaga: SEIEM.
- Gómez-Motilla, C., & Ruiz-Gallardo, J.-R. (2016). El rincón de la ciencia y la actitud hacia las ciencias en educación infantil. *Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias.*, 13(3), 643-666.
- Mazas, B., Gil-Quílez, M. J., Martínez-Peña, B., Hervás, A., & Muñoz, A. (2017). Early-childhood-education children think, act and talk about air and water behavior. *Enseñanza de las Ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas*, 36(1), 163.
- Merino, C., Olivares, C., Navarro, A., Avalos, K., & Quiroga, M. (2014). Tus competencias en ciencias en educación parvularia: ¿nuestra cocina es un laboratorio de química? *Educación Química*, 25, 229-239.
- Ministerio de Educación de Chile (2018) *Bases Curriculares Educación Parvularia*, Santiago, MINEDUC.

- Ministerio de Educación de Chile (2012) *Bases Curriculares Educación Básica*, Santiago, MINEDUC.
- Nortes, R. y Nortés, A. (2017). Agrado y utilidad de las matemáticas en la formación inicial de maestros de educación primaria. *PNA*, 12(1), 27-44
- Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa (2011) 14 (1): 9-40. Recepción: Febrero 10, 2010 / Aceptación: Enero 20, 2011
- Rosemberg, C.-R., & Borzone, A.-M. (2004). De la escuela infantil a la escuela primaria: ¿continuidad o ruptura en las matrices interactivas de la enseñanza y el aprendizaje? *Infancia y Aprendizaje*, 27(2), 211-246.
- Solé Llussà, A., Aguilar Camaño, D., Ibáñez Plana, M., & Coiduras Rodríguez, J. L. (2018). Análisis de la comunicación de experiencias indagadoras presentadas en congresos de ciencias dirigidos a alumnos de Educación Infantil y Primaria.
- Reyes Gasperini, D. (2016). *Empoderamiento docente y socioepistemología: Un estudio sobre la transformación educativa en matemáticas*. Barcelona: Gedisa.
- Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias*, 15(1), 1-13.
https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2018.v15.i1.1302
- Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación, año 12, nro. 11, vol. 2, julio a diciembre de 2016. Páginas 155-176. ISSN 1851-6297. ISSN 2362-3349 (En Línea). La práctica docente más allá de la didáctica. Daniela Reyes-Gasperini - Ricardo Cantoral